

Received-Makale Geliş Tarihi 18.05.2026
Published-Yayınlanma Tarihi 30.06.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (132),1083-1091

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.21102452

Teslime Koca

<https://orcid.org/0000-0002-8756-3927>
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü/ TÜRKİYE

Doç. Dr. Eray Eğmir

<https://orcid.org/0000-0003-3054-1011>
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03a1crh56>

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz-Düzenlemeli Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi

Examination of Self-Regulated Learning Skills of Prospective Classroom Teachers

ÖZET

Öz-düzenleme, bireylerin öğrenme süreçlerini, planlayarak uygulayıp izleme ve değerlendirme yoluyla düzenledikleri kendi dinamik bir süreçtir. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının öz-düzenlemeli öğrenme beceri düzeylerini belirlemek ve bu becerilerin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Çalışma grubunu, uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen 238 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri Öz-Düzenlemeli Öğrenme Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), post-hoc ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, sınıf öğretmeni adaylarının öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. Öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin cinsiyet değişkenine göre erkek öğretmen adayları lehine anlamlı biçimde farklılaştığı belirlenmiştir. Akademik ortalama değişkeni açısından ise not ortalaması 2.50-2.99 ve 3.00-4.00 aralığında olan öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme beceri düzeylerinin, not ortalaması 0.00-2.49 aralığında olan öğrencilerden anlamlı biçimde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin sınıf düzeyi ve bölüm tercih sıralaması değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öz-düzenlemeli öğrenme, sınıf öğretmeni adayı, akademik başarı, öğretmen eğitimi

ABSTRACT

Self-regulation is a dynamic process in which individuals regulate their own learning by planning, implementing, monitoring, and evaluating their learning processes. The aim of this study is to determine the self-regulated learning skill levels of prospective classroom teachers and to examine whether these skills differ according to various variables. The study was conducted using the survey model, one of the quantitative research designs. The study group consisted of 238 prospective classroom teachers selected through convenience sampling. Data were collected using the Self-Regulated Learning Scale. Descriptive statistics, independent samples t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), and Kruskal-Wallis test were employed for data analysis. The findings revealed that the prospective classroom teachers demonstrated a high level of self-regulated learning skills. Self-regulated learning skills differed significantly in favor of male participants with respect to gender. In terms of academic achievement, students with grade point averages between 2.50-2.99 and 3.00-4.00 obtained significantly higher self-regulated learning scores than those with grade point averages between 0.00-2.49. However, no significant differences were found according to grade level or order of program preference. The findings highlight the importance of supporting self-regulated learning skills in teacher education programs.

Keywords: Self-regulated learning, prospective classroom teachers, academic achievement, teacher education

1. GİRİŞ

Bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde bireylerden yalnızca bilgiye sahip olmaları değil, aynı zamanda bilgiyi etkili bir şekilde kullanmaları, öğrenme süreçlerini yönetmeleri ve yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip olmaları beklenmektedir. Bu durum, öğrenme sürecinde bireyin aktif rol üstlenmesini ve kendi öğrenmesinin sorumluluğunu almasını gerekli kılmaktadır. Bu noktada öz-düzenlemeli öğrenme, çağdaş eğitim anlayışının temel kavramlarından biri olarak ön plana çıkmaktadır.

Öz-düzenleme, bireyin belirlediği amaçlar doğrultusunda düşünce, duygu ve davranışlarını planlama, izleme ve kontrol etme becerisi olarak tanımlanmaktadır (Zimmerman, 2000). Eğitim bağlamında ise öz-düzenleme, bireyin öğrenme hedeflerini belirlemesi, uygun öğrenme stratejileri seçmesi, öğrenme sürecini izlemesi ve sonuçlarını değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yapması süreçlerini ifade etmektedir. Günümüzde öz-düzenleme yalnızca bilişsel bir süreç olarak değil; duyuşsal, motivasyonel ve davranışsal boyutları içeren çok yönlü bir yapı olarak ele alınmaktadır (Pintrich, 2000; Zimmerman, 2018).

Öz-düzenleme kavramının kuramsal temelleri, 'Sosyal Bilişsel Kuram' çerçevesinde Bandura tarafından ortaya konulmuştur. Bandura'ya (1991) göre öz-düzenleme, bireyin kendi davranışlarını sistematik biçimde gözlemlemesi, belirli ölçütler doğrultusunda değerlendirmesi ve elde ettiği sonuçlara göre davranışlarını yeniden düzenlemesi sürecidir. Bu süreçte birey, pasif bir alıcı olmaktan ziyade kendi davranışlarını yönlendiren ve kontrol eden aktif bir özne konumundadır. Dolayısıyla öz-düzenleme, bireyin hedeflerine ulaşabilmek amacıyla düşünce, duygu ve davranışlarını bilinçli bir şekilde yönetebilmesini sağlayan önemli bir öz-yönetim mekanizması olarak değerlendirilmektedir.

Öz-düzenlemeli öğrenme kavramı, 1980'li yıllardan itibaren eğitim araştırmalarında önemli bir çalışma alanı hâline gelmiştir. Zimmerman ve Schunk (2011), öz-düzenlemeli öğrenmeyi bireyin öğrenme sürecini planladığı, izlediği ve değerlendirdiği aktif bir süreç olarak tanımlamaktadır. Benzer şekilde Pintrich (2000), öz-düzenlemeli öğrenmenin öğrencilerin hedef belirleme, strateji seçme, öğrenme sürecini izleme ve değerlendirme süreçlerini kapsayan dinamik bir yapı olduğunu vurgulamaktadır. Bu yaklaşımlara göre öz-düzenlemeli öğrenen bireyler, öğrenme süreçlerinde karşılaştıkları güçlükleri fark ederek uygun stratejiler geliştirebilmekte ve öğrenme performanslarını artırabilmektedirler.

Alanyazında öz-düzenlemeli öğrenmenin akademik başarı ile yakından ilişkili olduğu belirtilmektedir. Broadbent ve Poon'un (2015) gerçekleştirdiği sistematik derleme çalışmasında öz-düzenlemeli öğrenme stratejilerinin akademik başarı üzerinde olumlu etkilerinin bulunduğu ortaya konulmuştur. Benzer şekilde Zimmerman (2002), öz-düzenleme becerilerini etkili kullanan öğrencilerin akademik başarılarının daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Öz-düzenlemeli öğrenme yalnızca akademik başarıyı değil; problem çözme, eleştirel düşünme, karar verme, motivasyonu sürdürme ve yaşam boyu öğrenme gibi üst düzey becerileri de desteklemektedir.

Öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin gelişiminde öğretmenler önemli bir role sahiptir. Öğrencilerin kendi öğrenmelerini planlayabilmeleri, uygun stratejiler seçebilmeleri, öğrenme süreçlerini izleyebilmeleri ve öğrenme çıktılarını değerlendirebilmeleri, büyük ölçüde öğretmenlerin sunduğu öğrenme deneyimleriyle ilişkilidir. Günümüzde öğretmenlerden yalnızca bilgi aktaran bireyler olmaları değil, aynı zamanda öğrencilerin öğrenme süreçlerine rehberlik eden, öğrenmeyi öğrenme becerilerini destekleyen ve öz-düzenlemeli öğrenmeyi teşvik eden öğrenme ortamları oluşturmaları beklenmektedir (Paris & Paris, 2001; Pintrich, 2002).

Öğretmenler, ilerlemeci eğitim teorilerine göre öğrencilerin öğrenme sorumluluğunu kademeli olarak üstlenmelerine yardımcı olmalı ve bu süreçte hedef belirleme, strateji kullanımı, öz-izleme ve öz-değerlendirme gibi öz-düzenleme becerilerinin gelişimini desteklemelidir. Düzenli geri bildirim sunulması, öğrencilerin öğrenme süreçlerinin takip edilmesi ve öğrenme ihtiyaçlarına uygun rehberlik sağlanması, öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme stratejilerini daha etkili kullanmalarına katkı sağlamaktadır (Corno, 2008; Nückles vd., 2020; van der Linden vd., 2023). Araştırmalar, öğretmenlerin öğrencilere anlamlı hedefler belirleme konusunda rehberlik etmelerinin ve öğrenme sürecinde yapıcı geri bildirimler sunmalarının, öğrencilerin akademik başarıları kadar öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ve öğrenme sorumluluklarını da güçlendirdiğini göstermektedir (Pintrich, 2002; Winardi, 2024).

Öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin gelişiminde öğretmenlerin yalnızca rehberlik rolleri değil, aynı zamanda kendi öz-düzenleme becerileri de belirleyici olmaktadır. Öğretmen öz-düzenlemesi; öğretmenlerin öğretim süreçlerini planlamaları, uygulamaları izlemeleri, öğretim uygulamalarının etkililiğini değerlendirmeleri ve gerekli düzenlemeleri yapmaları şeklinde tanımlanmaktadır (Zimmerman, 2002; Çapa-Aydın vd., 2009). Öz-düzenleme becerileri gelişmiş öğretmenler, öğretim sürecini bilinçli

biçimde yönetebilmekte, öğrenci ihtiyaçlarına göre öğretim stratejilerini uyarlayabilmekte ve öğretim uygulamalarını sürekli olarak geliştirebilmektedirler (Schunk & Usher, 2013; Sáez-Delgado vd., 2022).

Alanyazında, öğretmenlerin öz-düzenleme becerilerinin öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme gelişimleriyle yakından ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. Sosyal Bilişsel Kuram çerçevesinde öğrenciler, öğretmenlerinin davranışlarını gözlemleyerek öğrenmekte ve bu davranışları kendi öğrenme süreçlerine aktarabilmektedirler (Bandura, 1986). Bu nedenle öz-düzenleme stratejilerini etkili biçimde kullanan öğretmenler, öğrenciler için önemli birer model oluşturmaktadır. Öğretmenlerin hedef belirleme, strateji kullanımı, öz-yansıtma ve öz-değerlendirme süreçlerini görünür hâle getirmeleri, öğrencilerin de benzer becerileri geliştirmelerine katkı sağlamaktadır (Randi, 2004; De Smul vd., 2018).

Araştırmalar, öğretmenlerin öz-düzenlemeyi destekleyen uygulamalarının öğrencilerin planlama, izleme ve değerlendirme becerilerini geliştirdiğini; öz-yeterlik alguları, akademik motivasyonları ve akademik başarıları üzerinde olumlu etkiler yarattığını göstermektedir (Schunk & DiBenedetto, 2021; Karlen & Hertel, 2024). Bununla birlikte öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin gelişimi yalnızca öğretmen faktörü ile açıklanamamaktadır. Öğrencilerin motivasyon düzeyleri, öz-yeterlik inançları, önceki öğrenme deneyimleri ve içinde buldukları sosyal çevre de bu süreç üzerinde etkili olmaktadır (Zimmerman, 2002; Pintrich, 2000). Vygotsky'nin sosyal yapılandırmacı yaklaşımına göre öğrenme, bireyin sosyal çevresiyle etkileşimi sonucunda şekillenmektedir. Bu nedenle akranlar, aile ve öğrenme ortamı gibi faktörler de öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin gelişiminde önemli rol oynamaktadır (Vygotsky, 1986; Boekaerts & Corno, 2005).

Sonuç olarak öğretmenlerin öz-düzenleme becerileri ile öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme becerileri arasında güçlü ve karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır. Kendi öğrenme ve öğretme süreçlerini etkili biçimde düzenleyebilen öğretmenler, öğrencilerin de öğrenme süreçlerini bilinçli şekilde yönetmelerine katkı sağlamakta; böylece öğrencilerin akademik başarılarının, motivasyonlarının ve yaşam boyu öğrenme becerilerinin gelişimini desteklemektedir. Bu durum, öğretmen adaylarının öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin belirlenmesini ve geliştirilmesini öğretmen yetiştirme programları açısından önemli bir araştırma konusu hâline getirmektedir.

Alanyazın incelendiğinde öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin farklı eğitim kademelerinde ve çeşitli örneklem gruplarında sıklıkla araştırıldığı görülmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin akademik başarı, motivasyon, öz-yeterlik, öğrenme stratejileri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri gibi değişkenlerle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirilen araştırmalarda öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin akademik başarı ve öğrenme süreçlerine yönelik olumlu etkileri vurgulanırken (Aybek ve Aslan, 2017; Akın ve Eryılmaz, 2021), farklı öğretmenlik programlarında öğrenim gören adayların öz-düzenleme düzeylerinin çeşitli demografik ve akademik değişkenlere göre farklılaştığı belirlenmiştir (Üredi ve Üredi, 2007; Alpaslan vd., 2016). Bununla birlikte mevcut çalışmaların büyük bir kısmının öğretmen adaylarını genel bir grup olarak ele aldığı, farklı öğretmenlik alanlarını birlikte değerlendirdiği ya da belirli öz-düzenleme boyutlarına odaklandığı görülmektedir. İlkokul düzeyinde öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarının ve öğrenmeyi öğrenme becerilerinin gelişiminde kritik bir role sahip olan sınıf öğretmeni adaylarının öz-düzenlemeli öğrenme becerilerini doğrudan inceleyen çalışmaların ise sınırlı sayıda olduğu dikkat çekmektedir. Özellikle bu becerilerin cinsiyet, sınıf düzeyi, akademik başarı ve bölüm tercih sıralaması gibi değişkenler açısından birlikte ele alındığı araştırmalara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle mevcut araştırmanın, sınıf öğretmeni adaylarının öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin belirlenmesine ve ilgili değişkenler açısından incelenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın problem cümlesi ve alt problemler aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

“Sınıf öğretmeni adaylarının öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin düzeyi nedir ve bazı değişkenlere göre anlamlı farklılık göstermekte midir?”

Alt problemler:

- 1- Sınıf öğretmeni adaylarının öz-düzenlemeli öğrenme becerileri ne düzeydedir?
- 2- Sınıf öğretmeni adaylarının öz-düzenlemeli öğrenme becerileri; cinsiyet, sınıf düzeyi, akademik ortalama ve üniversite tercih sıralaması değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının öz-düzenlemeli öğrenme becerileri incelenmiştir. Bu açıdan çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli tercih edilmiştir. Tarama modeli, geçmişte ya da şu anda belirlenen katılımcılarda mevcut olan bir durum, nesne ya da olguya karşı verilerin sistematik olarak toplanıp incelendiği çalışmalardır (Cohen, Manion & Morrison 2007).

2.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören ve uygun örnekleme tekniğine göre belirlenen 238 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Uygun örnekleme, araştırmanın amacı, veri toplama süreci ve ekonomik şartları göz önüne alındığında en uygun olan grubun örnekleme dâhil edildiği örnekleme türüdür (Balci, 2020). Örnekleme yer alan öğrencilere ait betimsel veriler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Demografik Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Erkek	73	30.7
	Kadın	165	69.3
Sınıf	2.sınıf	124	52.1
	3.sınıf	59	24.8
	4.sınıf	55	23.1
Akademik ortalama	0.00 – 2.49	45	18.9
	2.50 – 2.99	67	28.2
	3.00 – 4.00	126	52.9
Tercih sıralaması	İlk 5	167	70.2
	6 – 10	35	14.7
	11 – 15	20	8.4
	16 – 20	16	6.7

Tablo 1’de ki verilere göre katılımcıların %69.3’ü kadın %30.7’si erkektir. Katılımcıların yarıdan fazlasını %52.1 oranı ile 2.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Akademik ortalaması 3.00-4.00 olanların oranı %52.9 dur. 2.50-2.99 olanların oranı %28.2 ve 2.49 altında olanların oranı %18.9 dur. Öğretmen adaylarının %70.2 gibi büyük bir oranı bölümlerini ilk 5’te tercih etmişlerdir.

2.3. Veri Toplama Aracı

Çalışmada veriler, Velipaşaoğlu ve Musal (2017) tarafından geliştirilen ‘Öz-Düzenlemeli Öğrenme Becerileri Ölçeği’ ile toplanmıştır. Ölçek 23 maddeden oluşmaktadır. 5’li likert türünde olan ölçekten alınabilecek puanlar 23 – 115 arasında değişmektedir. Ölçeğin cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,83 tür. Bu çalışmadaki örneklem için ise cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,95 olarak hesaplanmıştır. Bu değer ölçeğin güvenirliğinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. (Özdamar, 2017).

2.4. Verilerin Analizi

Verilerin analizinden önce verilerin normalliğine bakılmıştır. Ölçeğin çarpıklık değeri -1,041 ve basıklık değeri 1,961 olarak hesaplanmıştır. Çarpıklık ve basıklık değerinin -2 ile +2 arasında olması verilerin normal dağıldığını göstermektedir (George ve Mallery, 2010). Normallik için ayrıca Shapiro-Wilk (0,926; $p>0,05$) ve Kolmogorov Smirnov (0,089; $p>0,05$) değerlerinede bakılmıştır. Anlamlılık düzeyinin 0,05’ten yüksek ($p>0,05$) olması sebebiyle verilerin normal dağılım gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sınıf öğretmeni adaylarının öz-düzenlemeli öğrenme düzeylerini belirlemek için aritmetik ortalama, cinsiyetlerine göre anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır. Sınıf ve akademik ortalama değişkeni için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve tercih sıralaması değişkeni için bazı alt gruplarda katılımcı sayısının 30’dan az olması nedeniyle non-parametrik testlerden Kruskal-Wallis analizleri yapılmıştır.

3. BULGULAR

Sınıf öğretmeni adaylarının öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin düzeylerini belirlemek için ölçekten aldıkları toplam puanların aritmetik ortalamalarına bakılmıştır. Ölçeğe ait betimleyici istatistik değerlerine Tablo 2’de yer verilmiştir.

Tablo 2. Ölçeğe Ait Betimsel İstatistikler

N	Minimum	Maksimum	Ortalama	Standart Sapma
238	23	115	94,70	15,10

Sınıf öğretmeni adaylarının ölçekten aldıkları puanların ortalaması 94,70 standart sapma değeri ise 15,10’dur. Ölçekten alınabilecek puanlar göz önüne alındığında 23,00 – 53,66 puan aralığı düşük düzey, 53,67 – 84,33 orta düzey ve 84,34 – 115 puan aralığı yüksek düzey olarak belirlenmiştir. Katılımcıların puan ortalamalarının 94,70 olması öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Katılımcıların öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız örneklem t-testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız Örneklem t-testi Sonuçları

Grup	N	X	ss	t	df	p
Erkek	73	98,88	14,92	2,08	236	0,039*
Kadın	165	93,72	15,01			
Toplam	238	94,70	15,10			

*p<0,05

Tablo 3’teki verilere göre, sınıf öğretmeni adaylarının öz-düzenlemeli öğrenmeleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Farklılığın hangi grubun lehine olduğunu belirlemek için grupların ortalamalarına baktıldığında farklılığın erkek öğretmen adaylarının lehine olduğu görülmektedir ($t_{(236)}=2,08$, $p<0,05$).

Katılımcıların öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmış ve sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4. Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Sınıf Düzeyi	N	X	ss	df	Kareler Ortalaması	F	p
2	124	92,92	16,24	2	566,881	2,517	0,083
3	59	95,01	14,06	235	225,243		
4	55	98,36	12,90				
Toplam	238	94,70	15,10	237			

Tablo 4’teki verilere göre, sınıf öğretmeni adaylarının öz-düzenlemeli öğrenme becerileri sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir [$F_{(2,235)}=2,517$; $p>0,05$].

Katılımcıların öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin akademik ortalama değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmış ve sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Akademik Ortalama Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Akademik Ortalama	N	X	ss	df	Kareler Ortalaması	F	p	Fark
0,00 – 2,49	45	78,18	16,81	2	1740,183	8,084	0,000**	2>1 3>1
2,50 – 2,99	67	93,06	12,72	235	215,257			
3,00 – 4,00	126	96,10	14,98					
Toplam	238	94,70	15,10	237				

**p<0,01

Tablo 5’teki verilere göre, sınıf öğretmeni adaylarının öz-düzenlemeli öğrenme becerileri aritmetik ortalama değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir [$F_{(2,235)}= 8,084$; $p>0,00$; $p<0,01$]. Farklılığın olduğu grupları belirlemek için post-hoc analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6. Akademik Ortalama Değişkeni İçin Post-Hoc Analiz Sonuçları

Akademik Ortalama	Ortalama farkı	Standart hata	p	
0,00 – 2,49	2,50 – 2,99	-14,88	4,93	0,003*
	3,00 – 4,00	-17,92	4,55	0,000**
2,50 – 2,99	3,00 – 4,00	-3,03	2,44	0,429

*p<0,05; **p<0,01

Tablo 6'daki post-hoc analiz sonuçlarına göre, akademik ortalaması 2,50–2,99 ve 3,00–4,00 aralığında olan öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme beceri puanları, akademik ortalaması 0,00–2,49 aralığında olan öğrencilerden anlamlı düzeyde daha yüksektir. Buna karşın, akademik ortalaması 2,50–2,99 ile 3,00–4,00 aralığında olan öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme beceri puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Katılımcıların öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin üniversite tercih sıralaması değişkene göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Kruskal-Wallis analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7. Tercih Sıralaması Değişkenine Göre Kruskal-Wallis Analizi Sonuçları

Tercih Sıralaması	N	Sıra Ortalaması	Chi-Square	df	p
İlk 5	167	117,09	3,419	3	0,331
6 – 10	35	121,43			
11 – 15	20	112,53			
16 – 20	16	149,19			
Toplam	238				

Tablo 7'deki Kruskal-Wallis analizi sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adaylarının öz-düzenlemeli öğrenme becerileri bölümü tercih sıralaması değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

4.TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının öz-düzenlemeli öğrenme beceri düzeyleri ve bu becerilerin çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklılaşma durumu incelenmiştir. Araştırma sonuçları, sınıf öğretmeni adaylarının öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin genel olarak yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, öğretmen adaylarının öğrenme süreçlerini planlama, öğrenmelerini izleme, uygun öğrenme stratejileri kullanma ve öğrenme çıktıları üzerinde değerlendirme yapabilmeye becerilerine sahip olduklarını göstermektedir. Öğretmen adayları üzerine gerçekleştirilen birçok araştırmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Aybek ve Aslan (2017), öğretmen adaylarının öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin genel olarak yüksek düzeyde olduğunu belirlemiştir. Benzer şekilde Üredi ve Üredi (2007) ile Alpaslan ve arkadaşları (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda da öğretmen adaylarının öz-düzenleme becerilerinin orta ve yüksek düzey arasında değiştiği rapor edilmiştir. Elde edilen bu sonuç, öğretmen yetiştirme programlarında yer alan öğrenci merkezli öğrenme uygulamaların ve öğretmen adaylarından beklenen bağımsız öğrenme sorumluluğunun öz-düzenleme becerilerinin gelişimine katkı sağladığını düşündürmektedir.

Araştırmada öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği ve bu farklılığın erkek öğretmen adayları lehine olduğu belirlenmiştir. Alanyazın incelendiğinde cinsiyet değişkenine ilişkin farklı sonuçların elde edildiği görülmektedir. Bazı araştırmalarda kadın öğrencilerin öz-düzenleme becerilerinin daha yüksek olduğu rapor edilirken (Zimmerman ve Martinez-Pons, 1990; Pajares, 2002), bazı çalışmalarda ise cinsiyet değişkeninin anlamlı bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir (Aybek ve Aslan, 2017). Bu araştırmada elde edilen sonucun farklılaşmasında örneklem grubunun özelliklerinin ve bireysel öğrenme deneyimlerinin etkili olduğu düşünülebilir. Öz-düzenlemeli öğrenmenin yalnızca cinsiyetle açıklanamayacak kadar karmaşık bir yapı olduğu ve bireysel motivasyon, öz-yeterlik ve öğrenme deneyimleri gibi birçok değişkenden etkilendiği bilinmektedir (Zimmerman, 2002; Pintrich, 2000).

Araştırmanın bir diğer bulgusu, öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin sınıf düzeyine göre anlamlı biçimde farklılaşmadığını göstermektedir. Her ne kadar üst sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin ortalamalarının daha yüksek olduğu görülse de bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu durum, öğretmen adaylarının öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin üniversite eğitiminin ilk yıllarında şekillendiğini ve sınıf düzeyi ilerledikçe önemli bir değişim göstermediğini düşündürülebilir. Benzer şekilde bazı araştırmalarda da öğretmen adaylarının öz-düzenleme düzeylerinin sınıf değişkenine göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı rapor edilmiştir (Üredi ve Üredi, 2007). Bununla birlikte öz-düzenleme becerilerinin gelişiminin yalnızca

öğrenim süresiyle değil, öğrencilerin bireysel öğrenme yaşantıları ve öğrenme ortamlarının niteliğiyle de ilişkili olduğu belirtilmektedir (Schunk ve Greene, 2018).

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin akademik başarı düzeyine göre anlamlı farklılık göstermesidir. Akademik not ortalaması yüksek olan öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Özellikle not ortalaması 2.50 ve üzerinde olan öğrencilerin, not ortalaması 2.49 ve altında olan öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek öz-düzenlemeli öğrenme becerilerine sahip oldukları görülmüştür. Bu sonuç, öz-düzenlemeli öğrenme ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan birçok araştırmayı desteklemektedir. Zimmerman (2008), öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin akademik başarının en güçlü yordayıcılarından biri olduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde Broadbent ve Poon (2015) tarafından gerçekleştirilen sistematik derleme çalışmasında da öz-düzenlemeli öğrenme stratejilerinin akademik başarıyla olumlu yönde ilişkili olduğu ortaya konulmuştur. Akademik başarısı yüksek öğrencilerin öğrenme hedefleri belirleme, öğrenme süreçlerini izleme, zamanı etkili kullanma ve öz-değerlendirme yapma gibi becerileri daha etkili kullandıkları düşünüldüğünde elde edilen bulgu beklenen bir sonuç olarak değerlendirilebilir.

Araştırmada öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin bölüm tercih sıralamasına göre anlamlı olarak farklılaşmadığı belirlenmiştir. Öğretmenlik programını ilk sıralarda tercih eden öğrenciler ile daha alt sıralarda tercih eden öğrenciler arasında öz-düzenlemeli öğrenme becerileri açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu bulgu, öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin mesleki tercih sıralamasından çok bireyin öğrenme alışkanlıkları, öz-yeterlik inançları ve akademik yaşantılarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Öz-düzenlemeli öğrenme, bireyin uzun yıllar boyunca geliştirdiği bilişsel ve üstbilişsel becerilerden oluştuğu için üniversite tercih sıralamasının bu beceriler üzerinde doğrudan etkili olmaması beklenen bir durumdur (Pintrich, 2000; Schunk ve Zimmerman, 2012).

Sonuç olarak araştırma bulguları, sınıf öğretmeni adaylarının öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin genel olarak yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte akademik başarının öz-düzenlemeli öğrenme becerileriyle yakından ilişkili olduğu, cinsiyet değişkeninin erkekler lehine anlamlı bir farklılık oluşturduğu, ancak sınıf düzeyi ve bölüm tercih sıralamasının anlamlı bir etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, öğretmen yetiştirme programlarında öz-düzenlemeli öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalara daha fazla yer verilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Özellikle akademik başarısı düşük öğretmen adaylarının öz-düzenleme stratejilerini geliştirmeye yönelik destekleyici eğitimlerin planlanması, geleceğin öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlayabilir.

KAYNAKÇA

- Akın, A., & Eryılmaz, A. (2021). Öğretmen rehberliğinde üstbilişsel okuma stratejilerinin öğrencilerin okuduğunu anlama başarısına etkisi. *Eğitim ve Bilim*, 46(206), 123–142.
- Alpaslan, M. M., Yalvaç, B., Loving, C. C., & Willson, V. (2016). Exploring the relationship between high school students' physics-related personal epistemologies and self-regulated learning in Turkey. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 14(2), 297–317. <https://doi.org/10.1007/s10763-015-9685-7>
- Aybek, B., & Aslan, S. (2017). Öğretmen adaylarının öz-düzenleme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 13(3), 455–470. <https://doi.org/10.17244/eku.331938>
- Balcı, A. (2020). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (14. baskı). Pegem Akademi.
- Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 248–287. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90022-L](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90022-L)
- Broadbent, J., & Poon, W. L. (2015). Self-regulated learning strategies and academic achievement in online higher education learning environments: A systematic review. *Internet and Higher Education*, 27, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.04.007>
- Cohen I., Manion L. & Morrison K.(2007). *Research methods in education*. Sixth Edition. Routledge.
- Corno, L. (2008). On teaching adaptively. *Educational Psychologist*, 43(3), 161–173. <https://doi.org/10.1080/00461520802178466>

- Çapa-Aydın, Y., Açıkgöz, K. & Yılmaz, M. (2009). Öğretmenlerin öz-düzenleme becerileri: Kuramsal bir inceleme. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, 9(4), 1285–1305.
- De Smul, M., Heirweg, S., Van Keer, H., Devos, G. & Vandeveld, S. (2018). How competent do teachers feel instructing self-regulated learning strategies? Development and validation of the teacher self-efficacy scale to implement self-regulated learning. *Teaching and Teacher Education*, 71, 214–225. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.01.001>
- George, D., & Mallery, P. (2010). *SPSS for windows step by step: A simple guide and reference*, 17.0 update (10th ed.). Allyn & Bacon.
- Karlen, Y. & Hertel, S. (2024). Inspiring self-regulated learning in everyday classrooms: Teachers' professional competences and promotion of self-regulated learning. *Unterrichtswissenschaft*, 52(1), 1–13. <https://doi.org/10.1007/s42010-024-00196-3>
- Nückles, M., Roelle, J., Glogger-Frey, I., Waldeyer, J., & Renkl, A. (2020). The self-regulation view in writing-to-learn: Using journal writing to optimize cognitive load in self-regulated learning. *Educational Psychology Review*, 32(4), 1089–1126. <https://doi.org/10.1007/s10648-020-09541-1>
- Özdamar, K. (2017). *Eğitim, Sağlık ve Davranış Bilimlerinde Ölçek ve Test Geliştirme Yapısal Eşitlik Modellemesi* (2. Baskı). Nisan Kitabevi.
- Paris, S. G., & Paris, A. H. (2001). Classroom applications of research on self-regulated learning. *Educational Psychologist*, 36(2), 89–101.
- Pintrich, P. R. (2000). *The role of goal orientation in self-regulated learning*. M. Boekaerts, P. R. Pintrich ve M. Zeidner (Ed.), Handbook of self-regulation (ss. 451–502) içinde. Academic Press.
- Pintrich, P. R. (2002). The role of metacognitive knowledge in learning, teaching, and assessing. *Theory Into Practice*, 41(4), 219–225. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_3
- Randi, J. (2004). Teachers as self-regulated learners. *Teachers College Record*, 106(9), 1825–1853. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2004.00407.x>
- Sáez-Delgado, F., López-Angulo, Y., Mella-Norambuena, J., Baeza-Sepúlveda, C., Contreras-Saavedra, C., & Lozano-Peña, G. (2022). Teacher self-regulation and its relationship with student self-regulation in secondary education. *Sustainability*, 14(24), Article 16863. <https://doi.org/10.3390/su142416863>
- Schunk, D. H., & Usher, E. L. (2013). *Social cognitive theory and self-regulated learning*. B. J. Zimmerman ve D. H. Schunk (Ed.), Handbook of self-regulation of learning and performance (ss. 13–39) içinde. Routledge.
- Schunk, D. H., & DiBenedetto, M. K. (2021). *Self-regulation, self-efficacy, and learning disabilities*. In M. K. DiBenedetto & D. H. Schunk (Eds.), Self-regulation, self-efficacy, and learning disabilities. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.98501>
- Schunk, D. H., & Greene, J. A. (Eds.). (2018). *Handbook of self-regulation of learning and performance* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315697048>
- Üredi, I., & Üredi, L. (2007). Öğrencilerin öz-düzenleme becerilerini geliştiren öğrenme ortamlarının oluşturulması. *Edu7*, 2(2).
- van der Linden, J., van der Vleuten, C., Nieuwenhuis, L., & van Schilt-Mol, T. (2023). Formative use of assessment to foster self-regulated learning: The alignment of teachers' conceptions and classroom assessment practices. *Journal of Formative Design in Learning*. <https://doi.org/10.1007/s41686-023-00082-8>
- Velipaşaoğlu, S. & Musal, B. (2017). Probleme dayalı öğrenim süreci, işleyişi ve kazanımlarına ilişkin ölçek geliştirme çalışmaları. *Tıp Eğitimi Dünyası*, 16, 5-28.
- Vygotsky, L. S. (1986). *Thought and language*. MIT Press.
- Winardi, A. (2024). *Enhancing student self-regulated learning: The evolving role of educators*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1006329>
- Zimmerman, B. J. (2000). *Attaining self-regulation: A social cognitive perspective*. M. Boekaerts, P. Pintrich ve M. Zeidner (Ed.), Handbook of self-regulation (ss. 13–39) içinde. Academic Press.

- Zimmerman, B. J. (2018). Self-regulated learning: Theories, measures, and outcomes. *International Encyclopedia of Education*, 5, 490–497.
- Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2011). *Self-regulated learning and performance: An introduction and an overview*. Springer.
- Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice*, 41(2), 64–70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2
- Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated learning: Relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use. *Journal of Educational Psychology*, 82(1), 51–59. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.1.5>